

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Oficina de Apropriação dos Resultados

SADEAM 2024

RELATÓRIO DO

NGC

A nossa participação

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Equipe NGC

Arlete Ferreira Mendonça
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Rosana Aparecida Freire Nunes
Secretária Executiva de Educação e Desporto Escolar

Georgete Borges Monteiro
Secretária Executiva Adjunta Pedagógica

Luis Henrique Pacheco da Silva
Secretária Executiva Adjunto de Gestão

Edilene Ferreira Pinheiro
Secretária Executiva Adjunta da Capital

Ana Maria Araújo de Freitas
Secretária Executiva Adjunta do Interior

Jane Bete Martins Nunes da Silva
Diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais

Manoel Feitosa Jeffreys
Gerente do Núcleo de Gestão Curricular

Antônio José Braga de Menezes
Caroline de Souza Mathias
Elmar Leão Bezerra
Obenésio Silveira de Aguiar
Francisco Karyvaldo Magalhães Secundino
Kledson Rocha Sousa
Marineide Soares Pereira
Newton Silva de Lima

Organização de Dados | Divulgação
Josildo Severino de Oliveira

Acesse o Repositório NGC pelo QR Code

NÚCLEO DE GESTÃO CURRICULAR - NGC

Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - **SEDUC**
Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica - **SEAP**
Departamento de Políticas e Programas Educacionais - **DEPPE**

Av. Waldomiro Lustosa, 250 - Japiim - CEP 69075-830
e-mail: ngc@educacao.am.gov.br

RELATÓRIO DO NGC

Apresentação

Equipe de Coordenadores e Gestores do Interior do Estado do Amazonas (Maio 2025) com a Secretária Executiva Adjunta do Interior, Profa. Ana Maria Araújo de Freitas (no centro de casaco vermelho e vestido azul) (Comfort Hotel Manaus). (Foto: Profa. Tarcinara Tavares)

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC-AM) realizou, nos meses de maio e julho de 2025, a formação do SADEAM 24 para coordenadores, gestores e professores da capital e do interior. A formação foi conduzida:

- Nos dias 13 e 14 de maio, para coordenadores e gestores da capital e interior;
- Nos dias 15, 16 e 17 de julho, para professores do interior e da Região Metropolitana, em Manaus.

A formação intitulada **Oficina de Apropriação dos Resultados** teve duração de três dias para cada grupo e contou com a participação de mais de 700 professores (maio e julho), tanto da capital quanto do interior. A ação foi realizada em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd-UFJF).

Durante a **Oficina Pedagógica**, foram promovidas palestras sobre o método de avaliação **SADEAM (Avaliação Somativa de Larga Escala)** e os resultados em Língua Portuguesa e Matemática. Também foram realizadas oficinas sobre o **Painel de Evidências – Manual para Criação do Painel de Evidências**, no contexto educacional (**Data Wise**) com o objetivo de orientar gestores e professores na interpretação dos dados disponibilizados pela Plataforma CAEd-SADEAM.

A partir da divulgação dos resultados do SADEAM, foram discutidos caminhos de boas práticas a serem seguidos pelas escolas para apropriação dos dados e elaboração de estratégias voltadas ao ensino de habilidades essenciais, promovendo o desenvolvimento dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental (2EF).

Equipe: **NGC**

Sumário

1. Introdução.....	5
2. Metodologia - (<i>Data Wise</i>).....	6
3. 1º. Encontro (Coordenadores e Gestores da Capital e Interior).....	7
4. 2º. Encontro (Professores do Interior, Capital e Região Metropolitana).....	12
5. Referências.....	15
6. Anexos.....	16

Imagem de fundo: Plataforma CAEd - SADEAM (UFJF)

Equipe CAEd - UFJF | SADEAM 2024 - Comfort Hotel Manaus (Maio 2025)

Introdução

Na apropriação dos resultados da avaliação somativa SADEAM (CAEd-UFJF), para o estado do Amazonas, uma das estratégias desenvolvida na oficina **“Introdução aos protocolos para apropriação e uso dos resultados do SADEAM 2024”**, realizada pelas analistas pedagógicas do CAEd-UFJF, para gestores (diretores), coordenadores e professores, foi como desenvolver um protocolo com *Data Wise*, que é visualizado pela definição de Boudett, et al, 2020, em - ***data wise (guia para o uso de evidências na educação)*** ...

... *“Educadores, gestores ou agentes de políticas públicas veem-se diariamente diante de inúmeros dados relacionados à educação. Mas o que fazer com eles? Como utilizá-los sabiamente para transformar o ensino e a aprendizagem? Desenvolvido na Harvard Graduate School of Education, o **Projeto Data Wise** – cujo processo tem como missão “apoiar uma comunidade de investigadores e profissionais no desenvolvimento e na utilização de recursos a fim de trabalhar colaborativamente, usando dados para implementar melhorias reais e duradoras no ensino e na aprendizagem”. Dividido em **três partes – preparar, investigar e agir** –, o processo do *Data Wise* não é um “programa” a “implementar”, mas sim um meio de organizar e trazer coerência para as atividades de melhoria na área, apoiado nos **“hábitos mentais ACE” (Ação-Colaboração, Evidências)**, ou seja, no compromisso compartilhado com ação, avaliação e ajustes, na colaboração intencional e no foco implacável em evidências”.*

Esta oficina foi disponibilizada e executada em maio e julho em Manaus, no Planejamento Estratégico / Intervenção.

Metodologia

O escopo de execução do Data Wise desenvolvido por Kathryn Parker Boudett, Elizabeth A. City e Richard J. Murnane no **Guia para o uso de Evidências na Educação**, foi o pano de fundo da metodologia, na **Oficina de Apropriação dos Resultados e Planejamento Estratégico SADEAM 2024**, através dos seguintes passos:

- **Preparar**
Organizar-se para o trabalho colaborativo
Construir letramento em avaliação
- **Investigar**
Criar um panorama de dados
Mergulhar nos dados
Examinar o ensino
- **Agir**
Desenvolver um plano de ação
Planejar a Avaliação do processo
Agir e avaliar
- **Integrar**
Atribuições das Secretarias (**SEDUC / SEMED**)
Como melhorar

O PROCESSO DE MELHORIA DO DATA WISE

1º Encontro (13 – 14 Maio 2025)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR

13 - 14 MAIO 2025
COMFORT HOTEL MANAUS

Oficina de Apropriação dos Resultados e Planejamento Estratégico SADEAM 2024

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar (Profa. Arlete Ferreira Mendonça), Secretária Executiva Adjunta Pedagógica (Profa. Georgete Borges Monteiro) e a Diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Profa. Jane Bete Martins Nunes da Silva) com a sua equipe.

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, faz a abertura do Evento no Comfort Hotel Manaus para Coordenadores, Gestores e Pedagogos em 13 de maio 2025

Luciana Bortolucci

Vanessa Bhering

Mariana Cardozo - Vanessa Bhering - Luciana Bortolucci - Taila

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar com a Equipe da GAADE e Maysa Girlane Araújo Amorim - UNDIME | (13 maio 2025)

Planejamento Estratégico (13 maio 2025)

Fluxo Bidirecional de Informações entre os Grupos dentro da Escola, para melhorias de compartilhamentos de responsabilidade das conversas a serem disseminadas (Boudett, et al, 2020).

Equipe de Analistas Pedagógicas do CAEd (UFJF)
(13 maio 2025) Comfort Hotel Manaus

Acesse o QR Code para ver momento de descontração no encontro.

Oficina - Socialização do processo de análise e elaboração dos protocolos - 17 Julho 2025 - Manaus-AM

Sala 3 - 17 de Julho de 2025 (Plaza Shopping) - Manaus - AM

17 DE JULHO DE 2025, QUINTA-FEIRA

SALAS

08h30 às 09h Coffee

09h às 12h Oficinas – Prática do uso de protocolos para a elaboração do plano de ação – em foco o planejamento e as estratégias de monitoramento [CAEd/UFJF]

12h às 13h30 Almoço

13h30 às 15h30 Oficinas – Prática do uso de protocolos para a elaboração do plano de ação – em foco o planejamento e as estratégias de monitoramento [CAEd/UFJF]

15h30 às 16h Coffee

16h às 17h Oficinas – Socialização do processo de análise e elaboração dos protocolos [CAEd/UFJF]

Analista Pedagógica CAEd - Eliana - Sala 3
Prática: Construção do Painel de Evidências na Escola

Equipe do Interior com a Secretária Executiva Adjunta do Interior - Maio 2025, Manaus

Referências

Boudett et al , 2020 - (Kathryn Parker Boudett, Elizabeth A. City e Richard J. Murname - *Guia para o uso de Evidências na Educação*)

PISA - <https://caeddigital.net/projetos/pisa-inep.html>.

Plataforma Digital CAEd - <https://caeddigital.net/projetos/sadeam-am.html>.

SADEAM -
<https://avaliacaoemonitoramentoamazonas.caeddigital.net/#!/coleções>.

Anexos

OFICINA DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS

Dias 22 e 23 de Maio de 2024

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1º DIA | Quarta-feira – 22 de Maio

8h às 08h30 **Credenciamento**

08h30 às 09h **Coffee**

Break

9h às 12h **Apresentação dos Resultados do SADEAM 2023**

- Apresentação dos resultados do SADEAM 2023 (Equipe CAEd/UFJF)
- Apresentação da Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação Básica (Equipe CAEd/UFJF)

12h às 14h

Almoço

14h às 16h

Sala 1 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

16h às 16h30

Coffee Break

16h30 às 18h

Sala 1 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

8h às 10h30

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

10h30 às
11h

Coffee Break

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

12h às
14h
14h às
16h

Almoço

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

16h às 16h30

Coffee Break

16h30 às 18h

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

NGC

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II
Manaus-AM - CEP 69075-830
e-mail:gaade@educacao.am.gov.br

